

Received / Makale Geliş Tarihi 26.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1177-1193

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17792836
Mail: editor@pejoss.com

Doktorant Tuğba Kırpınar

<https://orcid.org/0000-0003-3618-8669>

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Isparta/TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04fjte88>

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

<https://orcid.org/0000-0001-9433-6709>

Süleyman Demirel Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Isparta/Türkiye

ROR Id: <https://ror.org/04fjte88>

**Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Dokuma ve Giyim Kültürü
(Karaman Örneği)¹**

**Weaving and Clothing Culture in the Context of Intangible Cultural Heritage
(The Case of Karaman)**

ÖZET

Unesco, kültürel mirasların koruma altına alınması ve bu mirasların ulusal ve uluslararası bir canlılık kazandırılması amacıyla 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (SÖKÜM) ortaya çıkartılmıştır. Bu sözleşme içeriğinde toplumsal gruplara ait somut olmayan kültürel mirasların kaybolmasına karşı gerekli çalışmaların yapılması adına teşvik etmektedir. Bu çalışmaların bölgesel alanlarda başlaması ve devam ettirilmesi konusu sözleşme metni içerisinde uzman görüşleriyle belirlenmiştir. Bu kapsamda kasti örnekleme yöntemiyle seçilen Mevlâna kalkınma ajansı, Karaman İl Kültür Müdürlüğü, Karaman Valiliği, Karaman İl Özel İdaresi, Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kooperatif ve yerel eylem gruplarının Karaman bölgesinde SÖKÜM alanında yaptığı çalışmalara odaklanılmıştır. Ajanslar, bölgesel kalkınma idareleri ve atölyelerin en önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aktörlerin etki alanları ve yereldeki somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ulaşmaları oldukça kolaydır. Bu bağlamda giyim ve dokuma kültürünün ajansların, bölgesel kalkınma idarelerinin ve atölyelerin faaliyetleri açısından araştırılması ve somut olmayan kültürel miras bağının kurulması gerekli görülmüştür.

Anahtar Kavramlar: Bölgesel İdareler, Bölgesel Kalkınma, SÖKÜM, Geleceğe Aktarım, Projeler.

ABSTRACT

UNESCO established the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (SÖKÜM) in 2003 with the aim of protecting cultural heritage and revitalizing this heritage nationally and internationally. This convention encourages necessary efforts to prevent the loss of intangible cultural heritage belonging to social groups. The convention text specifies, based on expert opinions, that these efforts should begin and continue in regional areas. In this context, the focus is on the work carried out in the Karaman region in the field of SOKUM by the Mevlâna Development Agency, Karaman Provincial Directorate of Culture, Karaman Governor's Office, Karaman Provincial Special Administration, Karaman Municipality, Karamanoğlu Mehmet Bey University, cooperatives, and local action groups, which were selected using a purposive sampling method. Agencies, regional development administrations, and workshops emerge as the most important actors. It is quite easy for these actors to reach their spheres of influence and the bearers of intangible cultural heritage in the region. In this context, it was deemed necessary to investigate the culture of clothing and weaving in terms of the activities of agencies, regional development administrations, and workshops and to establish a link with intangible cultural heritage.

Keywords: Regional Administrations, Regional Development, Dismantling, Transfer to the Future, Projects.

¹ Bu çalışma "Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Dokuma, Giyim Kültürü ve Bölgesel Kalkınma (Karaman Örneği)" adlı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Kültürel miras, toplumların tarihsel kimliğini ve aidiyet duygusunu besleyen en temel yapı taşlarından biridir. Bu miras, yalnızca taş yapılar, kalıntılar ya da arkeolojik buluntularla sınırlı değildir; aynı zamanda halkın yaşam biçimini, inançlarını, sözlü anlatılarını, müziklerini, geleneksel el sanatlarını ve giyim kuşam tarzını da kapsayan somut olmayan kültürel miras unsurlarını da içerir. Bu tür kültürel değerler, nesilden nesile aktarılan bilgi ve becerilerin toplamıdır ve yaşayan bir toplumsal belleği temsil eder.

Günümüzde küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve modern yaşam biçimleri, birçok geleneksel el sanatının ve kültürel uygulamanın kaybolmasına neden olmaktadır. Özellikle dokuma ve geleneksel giyim kültürü, sanayi üretimi karşısında ekonomik değerini ve toplumsal işlevini büyük ölçüde yitirmiştir. Bunun sonucu olarak, el tezgâhlarında üretilen kumaşlar, yöresel kıyafetler, zanaatkârlık geleneği ve bu kültürü taşıyan ustalar gün geçtikçe azalmakta; kültürel süreklilik tehlike altına girmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan köklü şehirlerinden biri olan Karaman, geleneksel dokuma ve giyim kültürü açısından zengin bir mirasa sahiptir. Ancak bu zenginlik, yeterince belgelenmemiş, sistematik olarak korunamamış ve ekonomik kalkınma süreçlerine entegre edilememiştir. Karaman'daki yöresel kumaş dokumacılığı, geleneksel giyim-kuşam biçimleri ve bu kültür etrafında oluşan toplumsal pratikler, kaybolma riski altındadır. Öte yandan, bu kültürel miras unsurları, yalnızca korunması gereken tarihi değerler değil; aynı zamanda bölgesel kalkınma için kullanılabilecek stratejik araçlardır. Bu bağlamda, Karaman'ın dokuma ve giyim kültürünü yeniden işlevselleştirmek, hem kültürel mirasın korunmasına katkı sunacak hem de bölgesel kalkınma açısından yeni fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir.

Unesco, kültürel mirasların koruma altına alınması ve bu mirasların ulusal ve uluslararası bir canlılık kazandırılması amacıyla 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (SÖKÜM) ortaya çıkartılmıştır. Bu sözleşme içeriğinde toplumsal gruplara ait somut olmayan kültürel mirasların kaybolmasına karşı gerekli çalışmaların yapılması adına teşvik etmektedir. Bu çalışmaların yerel yerel alanlarda başlaması ve devam ettirilmesi konusu sözleşme metni içerisinde uzman görüşleriyle belirlenmiştir. Kalkınma ajansları bu çalışmalar ekseninde en önemli aktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma ajanslarının yereldeki miraslara ve miras taşıyıcılarına ulaşma kapasitesi oldukça geniş ve kolaydır. Bununla birlikte yerelde yürüttüğü faaliyetler arasında kültürel değerlerin yeri büyük olan belediyelerin kalkınma ajansları ile kurduğu etkin çalışma stratejisi SÖKÜM unsurları hakkında yürüttüğü faaliyetler araştırılmaya değer görülmüştür. Bu kapsamda kasti örnekleme yöntemiyle seçilen Mevlâna kalkınma ajansı, Karaman İl Kültür Müdürlüğü, Karaman Valiliği, Karaman İl Özel İdaresi, Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kooperatif ve yerel eylem gruplarının Karaman bölgesinde SÖKÜM alanında yaptığı çalışmalara odaklanılmış ve bu çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırmamızda durum çalışması metodu kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve doküman incelemesi tekniklerinde yararlanılmıştır. Ajanslar, bölgesel kalkınma idareleri ve atölyelerin en önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların etki alanları ve yereldeki miras taşıyıcılarına ulaşmaları oldukça kolaydır. Bu bağlamda giyim ve dokuma kültürünün somut olmayan kültürel miras unsurları belirlenmiş; bölgesel kalkınma idarelerinin, atölyelerin ve yerel eylem gruplarının faaliyetleri, projeleri ve uygulamaları incelenmiştir. Bölgesel kalkınma aktörleri ile yapılan görüşmeler ve projelerin incelenmesi sonucunda Karaman için bölgesel kalkınma için model önerisi oluşturulmuştur. Bu model önerisi ve yaptığımız çalışma örneklem grubumuza kapsamındaki tüm bölgesel aktörlerle paylaşılmıştır.

2. DOKUMA, GİYİM KÜLTÜRÜ ve SOMUT OLAMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

Somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve zaman zaman bireylerin kültürel kimliğini oluşturan uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler ve beceriler bütünüdür. Bu miras; sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller, el sanatları bilgisi ve doğa ile evrenle ilgili bilgiler gibi alanları kapsar (UNESCO, 2003). Somut olmayan kültürel mirasın korunması, sadece geçmişin muhafazası değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir sürdürülebilirlik meselesidir. Türkiye, 2006 yılında UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"ni onaylamış ve bu doğrultuda ulusal envanter çalışmaları başlatmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki SÖKÜM Dairesi, geleneksel el sanatları da dâhil olmak üzere birçok kültürel değeri belgelemekte ve yaşatmaya yönelik projeler geliştirmektedir.

Dokuma kültürü, insanlık tarihinin en eski üretim biçimlerinden biridir. Anadolu’da, M.Ö 7000’li yıllara kadar uzanan tekstil üretim izlerine rastlanmıştır. El tezgâhlarında dokunan kumaşlar, halılar ve kilimler, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürel birer anlatıdır. Her motif, her renk ve her teknik; o toplumun tarihinden, inanç sisteminden ve yaşam biçiminden izler taşır.

Giyim kültürü ise bireylerin toplumsal statülerini, inançlarını ve etnik kimliklerini yansıtan önemli bir göstergedir. Geleneksel kıyafetler, sadece günlük yaşantının değil; aynı zamanda doğum, ölüm, evlenme gibi ritüellerin bir parçası olarak da işlev görür. SÖKÜM kapsamında değerlendirilen bu kültürel unsurlar, günümüzde moda ve tasarım alanında yeniden keşfedilmekte ve modernize edilerek farklı kullanım alanlarına taşınmaktadır.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu çalışmada bölgesel kalkınma politika ve projelerinin somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) konusundaki yaklaşımları ve uygulamaları nelerdir? sorusu ekseninde cevap aranarak, Karaman ilinde geleneksel dokuma ve giyim kültürünün mevcut durumunu kültürel miras perspektifiyle incelemek ve bu mirasın bölgesel kalkınmadaki potansiyel rolünü analiz etmektir. Çalışmada, söz konusu kültürel miras unsurlarının korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilecek; kadın kooperatifleri, yerel girişimler ve kültür turizmi projeleri üzerinden somut örneklerle yer verilmiştir. Böylece, Karaman özelinde kültürel miras ve kalkınma ilişkisinin karşılıklı etkileşimine ışık tutulması hedeflenmiştir.

4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Bu çalışma hem kültürel mirasın korunması hem de kalkınma süreçlerinin kültür temelli bir yaklaşımla yeniden ele alınması açısından önem arz etmektedir. Somut olmayan kültürel mirasın ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda yeniden işlevselleştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Karaman örneğinde yapılacak bu inceleme, sadece yerel düzeyde değil, Türkiye genelinde benzer nitelikteki kültürel miras çalışmalarına da katkı sunabilecek niteliktedir. Çalışma, kadın emeğinin görünür kılınması, yerel üretimin teşvik edilmesi ve genç kuşakların kültürel kimlik bilinciyle yetişmesi açısından da toplumsal katkı potansiyeline sahiptir. Ayrıca çalışma,

- Karaman’da geleneksel dokuma ve giyimle ilgili kültürel unsurları belirlemek ve belgelemek,
- Bu unsurların günümüzdeki mevcut durumunu analiz etmek,
- Kültürel mirasın yaşatılmasında bölgesel aktörlerin rollerini incelemek,
- Dokuma ve giyim kültürünün bölgesel kalkınmaya nasıl entegre edilebileceğini ele almak,
- Bu olguları içeren Karaman bölgesi özelinde daha önceden yapılmış bir çalışmanın bulunmaması çalışmanın önemini artırmaktadır.

5. SINIRLILIK

Bu çalışma alışıma yalnızca Karaman ili ile sınırlı tutulacaktır. Saha çalışması, Karaman merkez, Sarıveliler İlçesi giyim kültürü ritüelleri üzerine yapmış olduğumuz yüz yüze görüşmeler, Taşkale köyü dokuma üreticileri ile sınırlı tutulmuştur.

Bu çalışma örneklem alanı olarak belirlenen Mevlâna Kalkınma Ajansı, Yerel Eylem Grupları, Karaman Valiliği, Karaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Karaman Belediyesinin bölgesel kalkınma birimleri ile yaptıkları somut olmayan kültürel miras ile ilgili güncel politikaları, uygulamaları ve çalışmalar ile sınırlıdır.

6. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Somit Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Dokuma, Giyim Kültürü ve Bölgesel Kalkınma (Karaman Örneği) adlı çalışmada problemlere bağlı olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çünkü Creswell’e göre (2019: 6) nitel bir çalışmada temel bir olgu vardır ve bu olguya yönelik katılımcı görüşleri değerlendirilir, sürecin nasıl işlediğine bakılır. Yapılan bu tanılamaya göre bu çalışmanın temel problemleri;

- Karaman’da dokuma kültürü alanında yapılan çalışmalar nelerdir?
- Karaman’da giyim kültürü ve bu kültüre bağlı gelişen ritüeller nelerdir?
- Karaman’da bölgesel kalkınma alanında yapılan çalışmaların somut olmayan kültürel miras ile bağlantısının değerlendirilmesi bakımından nitel araştırma yöntemi uygun görülmüştür. İlk olarak Somut Olmayan Kültürel Miras’ın literatürdeki ele alınış biçimi incelenmiş, dokuma, giyim kültürü ve bölgesel kalkınma bağlamında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplamak için ‘derinlemesine görüşme ve katılımlı gözlem’ tekniği kullanılmıştır.

6.1. Derinlemesine Görüşme

Görüşmeler Karaman İlinin Taşkale Köyü, Sarıveliler İlçesi ve Karaman merkezde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler dokuma kültürü bağlamında Taşkale Köyünde; muhtarlık aracılığı ile belirlenen katılımcılarla yapılmıştır. Dokuma kültürü ile ilgili 13 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Giyim kültürü bağlamında Sarıveliler İlçesinde 20 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Karaman merkezde ise çalışmada örneklem alanı olarak belirlenen Mevlâna Kalkınma Ajansı, Yerel Eylem Grupları, Karaman Valiliği, Karaman İl Özel İdaresi, Karaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Karaman Belediyesi yetkili kişilerinden etik izinler alınarak yüz yüz görüşmeler sağlanmıştır. Bu yüz yüze görüşmelerde bölge ile ilgili yapılan proje ve çalışmalar araştırmaya katkı sunması amacıyla bizimle paylaşılmıştır. Paylaşılan bu projeler ve çalışmalar yerinde gözlemlenerek fotoğraflanmış ve dokümanlar derlenmiştir.

Katılımcıların konu ile ilgili daha detaylı bilgi vereceklerini düşündükleri başka katılımcılara yönlendirmesiyle kartopu örnekleme ile ilerleme kaydedilmiş bilgilerin tekrarlandığı alanlarda yeni görüşmeler yapılmamıştır. Örneklem büyüklüğünün net olarak bilinmediği koşullarda araştırmanın bitirilmesi için gerekli şart olarak Kumar (2011) ‘ın doyma noktası kavramı dikkate alınarak, araştırmada bilgilerin doygunluğa eriştiği düşünüldüğünde çalışma sınırlanmıştır. Katılımcıların ait olduğu sosyal ağlar, başka katılımcıların eklenmesine ve çalışmanın genişlemesine katkıda bulunmuştur. Bu durum araştırmacının katılımcı gözlem tekniğini sahada kullanabilmesine olanak sağlamıştır. Gözlem yöntemi, sosyal bilimlerde daha yaygın olarak kullanılan, belirli bir olayın veya sürecin sistematik bir biçimde incelemesini kapsayan bir veri toplama tekniğidir. Katılımcı gözlem türünde araştırmacı, gözlem yapacağı gruba aktif olarak kendisi katılır ve grup üyelerinin günlük aktivitelerine dahil olur. Gözlem yapılan süreçte araştırmacılar Temmuz- Ağustos 2024 ve Haziran 2025 tarihlerinde bölgelerde yapılan üç farklı geleneksel düğününe katılımcı gözlemci olarak iştirak etmiştir. Doküman incelemesi ve gözlem analizi sonucu elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.

Toplanan veriler, görüşme transkriptleri, gözlem notları ve dokümanlardan elde edilen veriler kodlanmış, benzer temalar altında sınıflandırılmıştır.

7. BULGULAR

7.1. Karaman’da Giyim Kültürü ile İlgili Ritüeller ve Toplumsal Uygulamalar

Somut olmayan kültürel miras, “Toplulukların, grupların ve bireylerin kültürlerinin bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar, doğumdan ölüme kadar toplumsal yaşamda yer alan maddi ve manevi kültür öğeleridir. Türkiye, UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne 27 Mart 2006 tarihinde taraf olmuştur. Söz konusu sözleşme, insanlığın var oluşundan bu yana sürdürülen mirasların aktararak korunmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda somut olmayan kültürel miras, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şöenler, doğa ve evrenle ilgili uygulamalar ve el sanatları geleneği olmak üzere beş grup altında toplanmaktadır. Halk kültürü ve bu kültüre ait geleneklerin oluşumunda, o topluluğun hayat karşısında gösterdiği bakış açısı, duruşu, sosyal çevre ve şartları gibi olguların etkili olduğu bilinmektedir. Bu açıdan giyim kültürünün hayat bulduğu toplumsal uygulamalar ve ritüeller düğün gelenekleri kapsamında değerlendirilerek SÖKÜM unsurları tespit edilmiştir. Karaman İlinin Sarıveliler İlçesinde yapılan saha çalışmasında giyim kültürü ile ilgili tespit edilen ritüeller ve toplumsal uygulamalar:

7.1.1. Sırt Kesme Alışverişi ve Sırt Kesme Ritüeli

Kız verildikten sonra bu yöresel kıyafetlerin diktirilmesi için kumaş ister. Kayınvalide tarafından bu kumaşlar ve yöresel giysiler gelin bohçasına koyulur. Sırt kesme ritüelinin hazırlığı için kız tarafı ve oğlan tarafı alınacak olan kumaş uzunluklarını ve sayısını belirler. Çarşıya, pazara alışverişe çıkılır.

Kaynak Kişi K9: “*Gelin sabahında ve gelinin evlendikten sonraki hayatında katılacağı düşün törenlerinde giymesi için zıbın, darabuluz, bağlama, lastikli fistan, yelek, beyaz domates ve üzüm oyalı başörtü alınır*”.

Alınan bu kumaş ve eşyalar, kayınvalide tarafından bohça olarak sırt kesme gününe hazırlanır. Bu alışveriş için görüşmeci Kaynak Kişi K9, kendisinin 5000 TL harcamasının olduğunu belirtmiştir. Bugünde misafirlere ikram edilecek çerez ve içecekler alınır. Sarıveliler ilçesinde yöresel düğün kıyafetlerinin dikilmesi için terziliğin, kumaşların satılması için çeşitli esnafların da yaygınlaştığı gözlemlenmiştir.

Kayın valide ve kızın annesi ise bohça hazırlar.

Kaynak Kişi 10’a göre bu bohçada “*bocuk, etamin, kolan, çeşitli ipler, kadife yorgan, minder, toperin, toka, paspas, boncuk*” bulunduğu dile getirmiştir.

Nişan törenleri genellikle yörede “sırt kesme” olarak geçen bir ritüelle gerçekleşmektedir. Bu ritüel kız tarafı tarafından gerçekleştirilir fakat masrafları erkek tarafı karşılanmaktadır. Bu tören kız evinde yapılmaktadır. Birkaç gün öncesinde konu, komşu herkes çağırılır ve haber verilir. Özellikle davet edilen terzinin müsait olduğu bir günde yapıldığı görüşmeciler tarafından belirtilmiştir. Bu tören misafirlerin gelmesiyle gelin kızın ortaya alınmasıyla başlamaktadır. Ardından kayın valide ve annenin hazırladığı bu bohçaların açılmaya başlanmaktadır.

Kaynak Kişi 10: “*Dantel, havlu, kadife kumaşlar, bohçanın içindeki tüm çeyizlerin açılması ve şu kaynanadan, şu annesinden, şu komşusundan diye bağırarak kızın üzerine atılmaya başlandığını*” belirtmiştir.

Kızın üzerine ağır gelmeye başlayınca çeyizleri sayan kişi ortaya atarak devam eder. Teşkilatlı biçimde hazırlanan kumaşlar açılıp, gösterildikten sonra terzi gelir. Gelin kıza çeyiz gelen yöresel düğün kıyafeti kumaşlarından istediği kadar kumaş keser. Gelinin ölçüleri alınır ve orada kesilen sırtlar² dikilmeye götürülmektedir. Burada gelinin istekleri dikkate alındığı belirtilmiştir.

7.1.2. Okuntu Ritüeli

Düğüne davetli çağırılmak için kapı kapı gezilir. Şu gün, şu saatte, şu yerde düğünümüz var buyurun gelin, bu da düğün okuntumuz denilir. Yakınlara havlu, kumaş gibi büyük hediyeler; uzak kişilere çay bardağı, kibrit kutusu gibi küçük hediyeler verilir. Okuntu karşılığı olarak ise davet edilen kişi kız evine kömbe, ceviz; erkek evine patates, soğan gönderirdi. Günümüzde ise yakınlarına kumaş gönderme şeklinde devam etmektedir.

Fotoğraf 1-2-3: Sarıveliler İlçesi bohça götürme ve bohça açma ritüeli (Kırpınar,2025).

² Sarıveliler yöresinde sırta giyilen giysilere görüşmeci Hatice Yaman “sırt” denildiğini belirtmiştir.

7.1.3. Bohça Götürme Ritüeli

Düğünden önce geline ve damada hazırlanan bohçalar gönderilir. Gelinin bütün çeyizleri hazırlanan eve götürülür. Gelin ve akrabaları damat tarafından gelen bohçaları karşılar. Gelen bohçalar davetliler arasında açılır. İlk bohçayı gelin açmaktadır. Bu ilk bohça açılırken geline altın ya da para hediye edildiği gözlemlenmiştir.

İlk bohçayı gelin açtıktan sonra diğerlerini gelinin evli olan yakınlarından birisi ya da bölgede bohça açma ritüelinde sürekli davet edilen, bohça atıntısı atan belirli kişiler aracılığıyla yapılmaktadır. Gelinin yakınları bu çeyizleri eve sererler.

7.1.4. Çeyiz Serme Ritüeli

Bohça götürme ritüeli gerçekleşikten sonra bohçada getirilen darabuluz kuşağı, bağlama, lastikli fistan, ak pullu çember ve çeşitli örgüler gelinin yeni evine götürülür ve orada düğün sonunda ziyaret etmek isteyenler için sergilenmektedir.

Çeyiz serme ritüeline katılanlar için çerezler ve yemekler hazırlanarak ikram edilir.

Giyim unsurları ve ritüelleri yeni gelinlerin en önemli çeyiz simgelerindedir. Yeni gelinler bu yöresel kıyafetleri gelin sabahında giyerek el öpme adetlerini yerlerine getirmektedirler. Bu adetlerini yerine getirirken zıbınların üzerine düğünde takılan takıları takarak zenginliklerini gösterdikleri kaynak kişilerden elde edilen bilgiler arasındadır (K19, 2023, 41). Bir anlamda ailelerin yeni gelinler üzerinden ekonomik sermayelerini sergilemesidir. Bu adetler yeni düğün yapan ailelerin sosyal tabaklarını sergilemesini sağlayan bir gösterge aracıdır. Bu yöresel kıyafetlerin tüm parçaları giyildiğinde “bağlama” ismiyle anılmaktadır. Bu yöresel gelin giyim modeline baktığımızda; örtüsüyle, ayakkabısıyla ve kıyafetin bol detaylarıyla yöredeki “kadınların muhafazakâr kimliği” ile ilgili fikirler vermektedir.

7.1.5. Düğün

Okuntu verilen davetlilerin düğün merasimine katılması ile gerçekleşir. Bu düğünlere bütün gelinler bağlamalarını giyerek katılırlar. Kadınlar kaşıkla oyunlarını oynarlar. Düğün ertesi sabahında gelin damat tarafından almaya gelinir. Gelin konvoylarla çıkarılır.

Düğüne davetli çağırma için kapı kapı gezilir. Şu gün, şu saatte, şu yerde düğünümüz var buyurun gelin, bu da düğün okuntumuz denilir. Yakınlara havlu, kumaş gibi büyük hediyeler; uzak kişilere çay bardağı, kibrit kutusu gibi küçük hediyeler verilir. Okuntu karşılığı olarak ise davet edilen kişi kız evine kömbe, ceviz; erkek evine patates, soğan gönderirdi. Günümüzde ise yakınlarına kumaş gönderme şeklinde devam etmektedir.

Kına gecesi kadınların katılması ile gerçekleşmektedir. Kına gecesinde gelin isterse sırt kesme ritüelinden sonra dikilen bağlamasını giyer. Sadece yeni gelinler ve evli olan kadınlar bağlamalarını giyerek kınaya katılırlar. Kınada gelinin arkadaşları ve akrabaları kınayı yakarlar. İsteyen oyunlar oynayıp maniler söyleyerek kınayı bitirirken isteyen de dualar okutmaktadır.

Sarıveliler ilçesinde tescillenen geleneksel giyim unsurları düğünlerde özenle giyilmektedir. Araştırmacı katılımlı gözlem tekniği kullanarak ilçede nişan, kına, sırt kesme, bohça götürme, çeyiz serme ritüellerine ve düğünlere katılmıştır. Bu gözlemler neticesinde Sarıveliler ilçesinde geleneksel giyim kültürünün hem düğünlerde hem de gündelik hayatta yaygın olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bu giyim unsurları ilçedeki birçok etkinlikte, bayramlarda, kutlamalarda ve karşılaşmalarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum ilçenin giyim kültürü ve unsurlarının sürdürülebilirliğini artırmıştır. Her düğünde özenle yapılan bu ritüeller kuşaktan kuşağa aktarımı aracılık etmektedir. Bu durum ilçedeki giyim kültürünü canlı tutmakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Fotoğraf 4: Sarıveliler İlçesi Düğün Töreni, (Kırpınar,2025).

Giyim kültürünün ritüelleriyle birlikte yaşatılıyor olması ilçenin Somut olmayan kültürel mirasına katkı sağlamaktadır. Bu geleneksel giysiler, üretim tekniklerinden kullanım biçimlerine kadar birçok yönüyle somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısıdır. Özellikle:

- Usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen el işçiliği, (dikiş, nakış, oyacılık, dokuma)
- Kadınlar arası sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa geçen bilgi birikimi
- Toplumsal ritüellerle iç içe geçmiş giyinme pratikleri
- Tören ve bayramlarla ilişkilendirilmiş giysi kullanımı ile somut olmayan kültürel mirası geleneklerle özdeşleştirerek toplumsal yaşama katmıştır.

Bugün Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde geleneksel giysilerin kullanımı büyük ölçüde gündelik yaşamda da kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda özellikle kadın tekstil atölyesinde bu kıyafetler yeniden üretilmekte, hediyeleşme eşya, kültürel sergi olarak pazarlanmakta; böylece kültürel miras ekonomik değere dönüştürülmektedir. Bu durum bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

7.1.6. Beşik Kesme Ritüeli

Gelin doğum yapıp kırkı çıktıktan sonra kayınvalidenin ve yakın akrabaların bebek için hazırladığı kumaşlar, yorganlar götürülür. Özellikle kadife kumaş götürülerek bebeğin beşiği için örtü kesilmektedir. Sarıveliler ilçesinde kadınlar; bebeklerini yaz kış fark etmeksizin kadife *kucak yorganının* içinde büyüttüklerini dile getirmişlerdir. Bu yüzden beşik kesme ritüelinde kucak yorganı önceden hazırlanıp götürülmektedir. Kucak yorganı evli ve bebeği olan kadınlar sırta sarılarak kullanılmaktadır. Kadınların bir yere gitmesini, yürümesini, ev işiyle, bağ-bahçe işleriyle uğraşmalarını kısacası hareket halinde olmalarını kolaylaştırdıklarını dile getirmişlerdir.

8. KARAMAN'DA TESPİT EDİLEN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ ve SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

8.1. Bir Usta Bin Usta Projesi

Anadolu Sigorta, 2010'da 485. Kuruluş yılına özel sosyal sorumluluk projesi olan “Bir Usta Bin Usta” yı hayata geçirmiştir. Projenin temel hedefi, kaybolmaya başlayan meslek ve bölgesel değerlere kamuoyunun dikkatini çekerek, bu meslek ve değerlerin yeniden hayat bulmasını sağlayarak meslek ustaları kaybolmadan deneyimlerinden faydalanıp deneyimlerin geleceğe aktarılmasını sağlamaktır.

Karaman'ın Taşkale köyünde 2017 yılında halı dokumacılığını canlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Anadolu Sigorta Anonim Şirketi iş birliğiyle, Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” koordinasyonunda Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ve Taşkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleri sonucunda 2017 yılında Taşkale köyünde “Bir Usta Bin Usta Projesi” uygulamaya geçmiştir (Öksüz, 2019: 32). 6 Kasım 2017'de Taşkale köyünde bulunan İbrala Kültür Evi'nde toplamda 488 saatlik halı dokuma kursu açılmıştır. Bu dokuma kursunun öğreticiliğini Derya Konuk yapmıştır. Karaman Taşkale Halı Dokuma Kursu neticesinde 20 tane farklı ebatlarda Taşkale Halısı dokunmuştur. Kursu 12 kişi katılım sağlamış, bu kişilere MEB onaylı kurs bitirme sertifikası verilmiştir. Bu kişiler Bir Usta Bin Usta Projesi'nin amaçlarına göre Karaman'ın süsleme ve geleneksel dokuma sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak; özüne uygun bir şekilde öğretip yeni çıraklar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilecek yeterli donanıma kavuşturulmuşlardır (Bir Usta Bin Usta, 2018).

Kaynak kişi K11: “Ben dokumayı bu kursla öğrendim. Az da olsa önceden biliyordum Ailem Taşkale'de dokuma yapıyordu. Ablam dokurdu. Dokuduğu halılarla hayvanlarımıza yem ve eve yiyecek alırdık. Sonra bu kurs açılınca ben de gittim. 2 tane halı dokudum. Onları da kurs sonunda düzenlenen sergide satmışım”.

Bir Usta Bin Usta Projesi; Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığıyla gerçekleştirilmiştir. Proje süresi boyunca bu bakanlık tarafından belirlenen illerdeki kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin önerisini sunmuş, bu illerdeki projeyi başarılı bir biçimde yürütmesini sağlayacak sivil toplum kuruluşlarını belirleyerek İl Kültür Müdürlükleri'ni bu sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmiştir. Belirlenen illerde mesleki kursların düzenlenmesi yapılırken kursiyerlere teknik bilgi ve uygulamaların aktarılmasına odaklanılmıştır. Bu proje kapsamında belirlenen her meslek için 12 ile 20 aralığında usta adayına eğitim verilmiştir. 10 sene boyunca devam eden projede 50 meslek grubunda toplam 1000 usta yetiştirilmesi amaçlanmış olup adı da buradan gelmektedir.

Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamındaki eğitim süreci sonunda ortaya çıkan ustalar ve değerlerin dijital kayda alınması sağlanmıştır. Dijital kayıtlar hem yerel platformlarda hem de belgesel kanalı olan İz TV'nin yaptığı özel çalışmaları içermektedir. İz TV, proje uygulanan illerin belgesellerini çekerken, her ilin kurs aşamasını fotoğraflayarak arşiv kaydı oluşturmuştur. Arşiv kaydı içerisinde, kursun sürecini ve işledikleri değerleri anlatan sözlü ve yazılı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler düzenlenerek ustalık sanatlarının arşiv kayıtları oluşturulmuştur. Bu sayede Somut Olmayan Kültürel Mirasa dijital kayıt alanında katkı sağlanmıştır.

8.2. Bağlama Bez Bebek ve Nakış Projesi

LEADER, Karaman ilinin Sarıveliler ilçesinde geleneksel giyim kültürünü yaşamak ve geleceğe aktarmak amacıyla “bağlama bez bebek ve nakış kursları” düzenlemiştir.

Fotoğraf 5: LEADER bağlama bez bebek kursu fotoğrafları, (LEADER fotoğraf albümü, 2023).

Bu bez bebekler, Sarıveliler ilçesinin giyim kültürünün tanıtılması ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmak, Sarıveliler ilçesindeki geleneksel giysilerin ve giysilerin eşlik ettiği ritüellerin kültürel zenginliği desteklemek ve bölgenin kültürel geleceğini gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kaynak kişi K13: *İlçemizde açılan bez bebek kursuna gittim. Burada biz üstümüze ne giyiyorsak bebeklere de onlardan diktik. Çocuklarımız için çok güzel oldu. Bazen küçük oldukları için onları da yanımızda götürdük. O sebeple onlar da bu kıyafetlere daha da alıştılar. Hepsi giymek istedi. Benim çevremde bu kıyafetleri giymek istemeyen çocuk yok. Biz her yaşa bu kıyafetlerden dikip giydiriyoruz. Bu bebekleri internete her yere koymuşlar. Sarıveliler'in fistanlarını herkesin görüp bilmesinden çok memnunuz”.*

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine göre; korumayı amaçladığı yaşayan miras ve bunları koruma yöntemlerinin “dondurarak ya da statik bir koruma” anlayışından ziyade “yaşayarak ve dinamik bir koruma” anlayışına sahip olması da sivil inisiyatifin, kurum ve kuruluşların önemini artırmaktadır. Buradan hareketle Sarıveliler ilçesinin yaşayarak ve dinamik bir koruma içgüdüleriyle giyim kültürünü ve buna bağlı gelişen ritüellerin sürdürülebilirliğini sağladığı belirlenmiştir. Bunu yaparken bölgede yapılan Bağlama Bez Bebek ve Nakış Projesi, giyim kültürünün tescillenmesi ve halkoyunu ekibinin oluşturulması olumlu etki yaratmıştır. Bölgenin giyim kültürü simge haline gelmiştir. Özellikle düğün ritüellerinin günümüzde sürekliliğinin sağlanması bölgenin somut olmayan kültürel mirasına büyük bir katkıda bulunmaktadır.

8.3. Taşkale Halısı Araştırma Projesi

Karaman’da bölgesel kalkınma olgusunda öne çıkan konulardan biri de dokuma kültürüdür. Kültürel alanda dokumanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ortaklığında hazırlanan Karaman Taşkale Halılarına KOP Desteği başvurusu: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygun görüşüyle KOP tarafından kabul edilip, Konya Ovası Projesi Bölge İdaresi Başkanlığı Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 435.000,00 TL bütçe ile hibelenmiştir.

Karaman Valiliği, yerel kalkınma yaklaşımının benimsenmesini ve istihdamın sağlanmasını, bir kültür olan Taşkale halılarının geleceğe aktarılmasını ve turizme kazandırılmasını hedeflemiştir. Mevlâna Kalkınma Ajansı, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi iş birliği ve desteğiyle “Taşkale Halısı Araştırma Projesi” hazırlanmış ve destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje kapsamında “Halı Dokuma Atölyesi” açılmıştır.

Fotoğraf 6: Taşkale halıları üretim atölyesinde dokuma örneği, (Kırpınar, 2023).

Anadolu El Sanatları Mutfağı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığı ile Valilik, MEVKA, KOOP-DES desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na Taşkale Halısı; "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 06.09.2022 tarihinden itibaren korunmak üzere 30.01.2023 tarihinde tescil ettirilmiştir." Taşkale Halısı coğrafi işaret tescili sayesinde bölgeden elde edilen hammaddesi, kalitesi ve yerel özellikleriyle kendini tanıtmıştır. Karaman'ın Taşkale köyü, kırsalda kalkınmada öncelikli alan arasına alınmıştır. Tarım, küçükbaş hayvancılık ve dokumacılık ile geçimini sağlayan Taşkaleliler, Karaman bölgesinin çok kaliteli yün veren koyunlarını beslemektedirler. Taşkaleliler, Mayıs ayının ortasından itibaren kırktıkları koyunların yünü yıkadıktan sonra elde eğirerek çile haline getirip yine yöre topraklarından elde ettikleri kökboyaları ile boyayarak dayanıklılığı ile bölgede öne çıkan Taşkale halısını dokuma atölyesinde dokumaktadırlar. Bu atölye yerel kalkınma olgusuna hem ekonomik hem de kültürel katkı sağlamaktadır.

Taşkale Halısı Araştırma Projesi, Karaman'ın köklü dokuma geleneğini gelecek kuşaklara aktarmayı, bu geleneğin toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeyi ve somut olmayan kültürel mirasın bölgesel kalkınma süreçlerine entegre edilmesini amaçlayan çok yönlü bir çalışmadır. Bu proje kapsamında, özellikle SÖKÜM (Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması, Kullanımı ve Yönetimi) yaklaşımı çerçevesinde, kültürel mirasın yalnızca arşivlenen bir geçmiş unsuru değil, aynı zamanda canlı ve dönüştürücü bir kalkınma aracına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Proje, Taşkale halıcılığının yeniden canlandırılması, sürdürülebilir üretim sistemlerinin kurulması ve yerel halkın bu süreçte aktif rol almasını sağlamaya yönelik bir çalışma olmuştur.

Bu proje kapsamında, öncelikle Taşkale Halısı'nın tarihsel gelişimi, motifsel özellikleri, kullanılan doğal boyalar ve dokuma teknikleri sistematik olarak kayıt altına alınmıştır. Ustaların anlatımları belgelenmiş, halının sadece fiziksel değil, aynı zamanda anlam dünyasını taşıyan kültürel katmanları da gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu veriler hem akademik kaynak oluşturmada hem de yerel eğitim programlarının içeriğini beslemektedir. SÖKÜM kapsamında yürütülen bu belgelemeler sayesinde, halının geleneksel bilgi sistemleriyle olan bağları korunmakta ve gelecek kuşaklara aktarılabilir hale getirilmiştir.

Çalışmamızda yaptığımız derinlemesine görüşme ve katılımlı gözlem teknikleriyle dokuma atölyesine gidip orada "Dokuma kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için neler yapıldığını sordüğümüzda":

Kaynak kişi K18: "Ben bu projenin öğreticisiyim. Bizim atalarımızın gelir kaynağı dokumaydı. Herkes kızına, gelinine mutlaka halı dokurdu. Taşkale halısının en önemli özelliği el ipeği olmasıdır. Kendimiz eğirir, kendimiz boyar, kendimiz dokuruz. Bizim gibileri öldürmemek gerekiyor. Ben bu işleri seviyorum. Geçmişimizin unutulmasını istemiyorum. Geçmişini unutan geleceğinde yürüyemez. Ben bu dokuma kültürünü elimden geldiğince yürütmeye ve öğretmeye devam edeceğim. Bu dokuma atölyesinde 13 öğrencim var. Onlar da Taşkaleli. Burada hem kilim hem halı dokuyoruz. Burada yetiştirdiğim kızlarımı da öğretici yapıp onların başkalarına öğretmesini istiyorum. Aynı zamanda kadınlara maddi katkısı olsun istiyorum. Burada yaptığımız halıları satıyoruz. Eve gelir sağlıyoruz. Bazen üniversiteden hocalar da geliyor. Ancak onlarla bilgi konusunda aynı değiliz. Biz hayal eder motifleri çizeriz. Öğrencilerim arasında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri de var". Kaynak Kişi K21: "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Halı bölümündeyim. Burada Taşkale halısını öğrenerek kendi bölümüme bir deneyim kattım. Bu kursun bana çok faydası

oldu. Okulda bilgi öğreniyoruz ancak burada istediğim zaman gelip bunu deneyimlemek çok başka oldu. Burası öğrendiklerimi pratiğe çevirme alanı oldu”.

Dokuma kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için dokuma atölyesinin Karamanoğlu Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerine ve diğer katılımcılara Taşkale dokumalarının öğretilmesi; SOKÜM (2023) sözleşmesine göre kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında ilk olarak; tespit, araştırma, belgeleme, koruma altına alma, üretim, yok olmasını önleme, kuşaktan kuşağa aktarım, yeniden canlandırılması, olarak sıralamıştır. Bu adımlardan hareketle bu atölyede tespit, belgeleme ve araştırması yapıp coğrafi işaret alan Taşkale Halı Dokumasının, yok olmasını önleme, koruma, kuşaktan kuşağa aktarımını sağlama, dokuma kültürünün yeni bireylere öğretilere yeniden üretilmesi, sergilenmesi sağlanmıştır. Sürdürülebilir dokuma kültürüne katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda; Anadolu Ajansı çekim yaparak tüm Türkiye’ye tanıtılması için arşiv kaydı oluşturmuş ve motifler Karamanoğlu Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile paylaşılmıştır.

Bu proje kapsamında halıcılık bilgisinin yaşatılması için yerel halk eğitim merkezlerinde ve kadın atölyelerinde uygulamalı kurslar düzenlenmiştir. Özellikle kadınların bu sürece aktif biçimde katılması teşvik edilmiş, halıcılığın ev içi üretimden çıkıp ekonomik değere dönüştüğü bir yapı oluşturulmuştur. Halı üretiminde çalışan kadınların kooperatifleşmesi sağlanarak örgütlü üretim modeli geliştirilmiş hem üretim kalitesi hem de pazarlama kapasitesi artırılmıştır. Bu bağlamda proje, yalnızca kültürel mirası yaşatmakla kalmamış, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın toplumsal cinsiyet boyutuna da katkı sunmuştur. Kadınların ekonomik hayata katılımının artması, aile gelirlerinde çeşitlenmesini destekleyen yapısal sonuçlar doğurmuştur.

Taşkale Halısı Araştırma Projesi kapsamında ayrıca, coğrafi işaret süreci başlatılmış, halının özgünlüğünü koruyacak hukuki ve ticari altyapı güçlendirilmiştir. Bu sayede Taşkale halısının taklit ürünlerden ayırt edilmesi kolaylaşmış, markalaşma süreci ivme kazanmıştır. Coğrafi işaret, halıya hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücü kazandırmış; yerel üreticinin emeği değerlendirilmiş, tüketicinin bilinçli tercih yapmasına imkân tanınmıştır.

Bununla birlikte, projenin uygulama sürecinde bazı yapısal ve sosyoekonomik sorunlar dikkat çekmektedir. Özellikle genç kuşakların halıcılık mesleğine yeterli ilgiyi göstermemesi, geleneksel bilgi aktarımını tehdit etmektedir. Her ne kadar kurslar ve atölye çalışmaları düzenlenmiş olsa da bu faaliyetlerin sürekliliği konusunda mali ve kurumsal istikrarsızlıklar bulunmaktadır. SÖKÜM yaklaşımı, teorik olarak güçlü bir çerçeve sunsa da yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplumun bu sürece sürdürülebilir biçimde dahil edilmemesi hâlinde, elde edilen kazanımlar geçici olabilmektedir. Eleştirel bir diğer yön ise, proje kapsamındaki halı üretiminin ekonomik değeri artırma iddiasının zaman zaman pazarlama stratejileriyle yeterince desteklenememesidir. Geleneksel ürünlerin modern tüketici pazarında yer bulabilmesi, sadece üretimle değil; dijitalleşme, marka stratejisi ve dış ticaret ağlarına erişim gibi alanlarda da güçlü kapasite gerektirmektedir. Bu alanlarda yeterli uzman desteği sağlanmadığında, ürünler yerel pazara sıkışmakta ve hedeflenen ekonomik büyüme sağlanamamaktadır. Ayrıca, kültürel turizm kapsamında geliştirilen deneyimsel faaliyetlerin de genellikle mevsimsel ve kısa süreli olduğu, bu nedenle yıl boyu ekonomik sürdürülebilirlik yaratmadığı gözlemlenmiştir.

8.4. Unutulan Karaman Türkülerinin ve Karaman Halk Oyunlarının Derlenmesi Projesi

Türk yaşam kültürünün bir parçası haline gelmiş olan köy seyirlik oyunlarını diğer kültür unsurlarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Müzik ya da çıkarılan sesler, oyun içine danslar ile çok sayıda ortaya ürün çıkmaktadır. Bunlar çoğu zaman bir beklenti veya dramdan ortaya çıkarak hayatın bir parçası haline gelmişlerdir. Çağdaş düzeyde oynanan tiyatrolardan habersiz olmamalarına rağmen seyirlik oyun sergilemeleri kendi şartları içinde gelişmiş bir köy tiyatrosunun varlığını bizlere göstermektedir. MEVKA’nın destek verdiği “*Unutulan Karaman Türkülerinin ve Karaman Halk Oyunlarının Derlenmesi Projesi*” ile Karaman merkez ve ilçelerinde oynanan köy seyirlik oyunlarında az da olsa dram bulunduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda Karaman halk oyunları bu yörenin kültürünü yansıtan halk bilimi öğelerinden biri olduğu belirlenmiştir. Günümüzde saya oyununun dışında aktif olarak sergilenmeyen ancak geçmiş dönemde seyirlik olarak oynanan köy seyirlik oyunları vardır. Bunlar “*Taşkale köy seyirlik oyunu, deveci ve düdük oyunları*” olduğu belirlenmiştir. Ritüellerin oyuna kaynaklık ettiği ancak zamanla eğlence amaçlı ve taklit sistemine dayalı hale gelmiş, belli bir metni olmayan tiyatro oyunları olduğu belirlenmiştir. Özel köy eğlencelerinde, bayramlarda, bağ bozumu

zamanı (hasat mevsimi), koç katımı zamanı, ekin ekilme zamanı, mevsim geçişleri ve düğünlerde oynanan ata oyunu olarak da ifade edilen oyun (oyun çıkarma) türlerinden olmuştur. Oyuncular grup yöneticisi, arap, kadı, hâkim, deve, deve çobanı, ormancı ve kaşıklar ile oynayan ekipten oluştuğu belirlenmiştir (Uysal ve ark., 1992:118).

Günümüzde köy seyirlik oyunlarının geleneksel olarak oynanmadığı, bunun sebebinin de artık özellikle köy hayatında yapılan düğün ve eğlencelerin şehir hayatında olan salonlara taşınması olduğu görülmektedir. Unsurun korunmasına yönelik olarak önerilen koruma önlemleri: Küçükbaş hayvancılığın azalması daha yoğun olarak modern besi yöntemleri ile hayvancılık yapılması sonucu yörede bu oyunu oynayan sözlerini söyleyebilen bir kişi kalmıştır. Müdürlüğümüz ile Fisandun köyü Muhtarlığının yoğun çabaları sonucu 2011 yılı şubat ayında bu oyunun yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile bilinen en ince ayrıntı dahi planlanarak gerçekleştirilmiş ve 8 dakikalık bir çekim gerçekleştirilmiştir.

Bu proje, yalnızca arşivsel bir kayıt faaliyeti değil; aynı zamanda bölgesel kalkınmanın kültürel bir enstrümanla desteklenmesini hedefleyen stratejik bir girişimdir. Projede temel yöntem olarak benimsenen SÖKÜM (Sözlü Kültür Ürünlerinin Kültürel Miras Olarak Yeniden İnşası), kültürel öğeleri sadece içerik olarak değil, aynı zamanda tarihsel, mekânsal, toplumsal ve işlevsel bağlarıyla ele almayı öngörmüştür. Örneğin, bir türkü yalnızca melodisi ve sözleriyle değil, kimin tarafından, hangi toplumsal şartlar altında ne amaçla üretildiği ve ne tür mekânsal karşılıklara sahip olduğu ile birlikte değerlendirilir. Benzer şekilde halk oyunları da yalnızca figürlerinden ibaret görülmez; ritüel yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri, kostüm özellikleri, yerel inanç sistemleri ile birlikte analiz edilir. Bu çok katmanlı analiz yöntemi, kültürel mirasın sadece korunmasını değil, aynı zamanda yeniden yorumlanarak çağdaş yaşamla buluşmasını sağlamaktadır.

Karaman'da bugüne kadar derlenmemiş veya derlenip kamuoyuna sunulamamış pek çok türkü ve halk oyunu bulunmaktadır. Bunlardan biri "Saya Oyunu" dur. Bu oyun yaşlı kuşakların hafızasında kalmış; ancak genç kuşaklara aktarılamamıştır. Bu nedenle, yerel icracılarla yapılan sözlü görüşmeler sahada yapılacak gözlemler ve video/ses kayıtları, bu değerlerin dijital ve fiziksel ortamlarda belgelenmesini sağlamıştır. Bu derleme süreci, aynı zamanda kırsal alanlardaki yaşlı bireylerin toplumsal değerinin fark edilmesi ve kültürel taşıyıcılık rollerinin tanınması açısından da önemli bir sosyal katkı sunmuştur.

8.5. Mutfak Sanatları Geliştirme Projesi

Günümüzde kültürel mirasın korunması, ekonomik değer yaratma süreçleriyle entegre bir biçimde ele alınmaktadır. Özellikle somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan gastronomi, yerel kimliğin inşası, turizm potansiyelinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, Karaman ilinde yürütülen Mutfak Sanatları Geliştirme Projesi, hem kentin geleneksel mutfak kültürünün korunması hem de gastronomi temelli bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından dikkate değer bir girişimdir.

Projenin amacı; Karaman mutfağı, Karaman İl Kültür Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde; "*Orta Anadolu'nun karakteristik özelliklerini taşımasının yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı mutfak geleneklerinin izlerini barındırması bakımından da kültürel açıdan zengin bir mirasa sahip olduğu ve bu zengin mirasın belgelenmesi, tanıtılması ve sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürülmesi konusunda yeterli adımlar atmak olduğu belirtilmiştir.* Bu nedenle proje;

- Geleneksel Karaman yemeklerinin ve pişirme tekniklerinin belgelenmesi,
- Yerel şeflerin ve gastronomi derneklerinin desteklenmesi,
- Gastronomi turizmi olanaklarının geliştirilmesi
- Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlarını taşımaktadır.

UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras; toplumların yaşam biçimlerini, sözlü anlatım geleneğini, el sanatlarını ve mutfak kültürünü kapsayan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Mutfak, yalnızca biyolojik bir ihtiyaç olmaktan öte, kültürel aktarımın en önemli araçlarından biridir. Bu bağlamda, mutfak sanatları üzerinden yürütülecek koruma ve geliştirme faaliyetleri, aynı zamanda kimlik inşası ve kültürel sürdürülebilirlik açısından da önem arz etmektedir. Bu amaçlar kapsamında Karaman İl Kültür Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş yemekler her yıl düzenlenen 21-27

Mayıs “Üniversite Türk Halk Mutfağı Haftası’nda” her yaş grubundan bireylerle yarışmalar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler yerel ve ulusal basında haber değeri oluşturmuş ve Karaman’ın bazı yemekleri tescillenmiştir.

●Geleneğin Adı: Batırık Yapma Geleneği

Batırık hakkında yapılan geçmişe dönük araştırmalarda Karamanoğulları döneminde dövme bulgurun, cevizin, nar ekşisi ve sebzenin bol olduğu bir yöre olan Taşeli Ermenek yöresi mutfağında yapıldığı komşular arasında yapılan gezmelerde, sıra gecelerinde ve misafir ağırlamalarında oldukça yoğun olarak yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Geleneğin Korunmasına Yönelik Olarak Önerilen Koruma Önlemleri: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi iş birliği ile yemek yarışmaları ve yemek kursları düzenlenerek hem yemekler yeniden üretilmekte hem de kuşaklar arasında aktarılması sağlanmaktadır.

Kaynak kişi 26: “*Batırık yapma geleneği misafirlere verilen bir ikram şeklinde olduğundan bütün malzemeler özenle seçilmekte ev sahibinin genç kızları tarafından yapılmakta tabii ki yapılmasında büyük emek verildiğinden gelen misafirlerin evlilik çağında bulunan oğullarına bu sırada düşündükleri kızların marifetlerini beceriklilikleri konusunda fikir sahibi olmaktadırlar. Bu yörede evlendirmeye karar vermede ölçütlerden bir basamak sayılmaktadır. Yani batırmayı iyi yapan kız evlilikte tercih edilir*”.

Bir diğer koruma önlemi olarak; geçmişten bugüne Karaman Yemekleri araştırılmış araştırma yapılan yerlerdeki kişilerce anlatıma göre yaptırılmış ve basımı yaptırılarak Araştırma merkezlerine İl Halk Kütüphanelerine, Üniversitelerin ilgili bölümlerine gönderilmiştir. Başkanlığı Karaman Fırıncılar Lokantacılar, Pastaneciler ve Gıda Üreten İş Yerleri Odasına kayıtlı işletmeler belirli gün ve haftalarda bu geleneği yaşatmak için araştırmalar yapmakta ve aslına uygun olarak yaşatmaya çalışmaktadır. Özellikle yaz ve bahar aylarında Köy muhtarlarınca köye gelen kalabalık misafirlere köyün yeşil güzel bir yaylasında Batırık yapılarak halkın kaynaşması sağlanmaktadır.

8.6. Karaman Turizm, Tanıtım ve Bilgi Merkezi Projesi

Karaman Tanıtım Merkezi olarak hayata geçirilen projenin binası Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bu bina 1890 yılında Belediye dairesi olarak kullanılmıştır. Bina taş malzemeden, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapımı bitirilmiştir. Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan taş bina, Karaman Belediyesi tarafından restore edilmiş ve Turizm Tanıtım Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

Karaman Belediyesi ve Mevlâna Kalkınma Ajansının (MEVKA) Karaman’ın turizm potansiyelini harekete geçirmek adına yürütülen "Karaman Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi" projesi kapsamında şehir merkezine 2016 yılında turizm bilgi kabinleri kurulmuştur. Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerleştirilen "Karaman Tanıtım Noktaları" sayesinde vatandaşlar, Karaman'a dair birçok konu hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Karaman turizm, tanıtım ve bilgi merkezinde, Karaman’ın sahip olduğu tarihi değerler, kent yaşam kültürünün, tarihi mekanların, şehir manzaralarının anlatıldığı binlerce fotoğraf ve tanıtım filmleri bulunmaktadır. İl genelini kapsayan detaylı haritaların da bulunduğu bu noktalar, Karaman’ın tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Diğer yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bulunan birçok farklı mekâna Türkçe ve İngilizce olarak anlatan levhalar yerleştirilmiştir.

Fotoğraf 7: Karaman Turizm, Tanıtım ve Bilgi Merkezi Taş Bina, (Kırpınar, 2025).

Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi içerisinde, tematik anlatımlar, sanal tur, animasyonlar, tanıtım filmleri, hologram anlatımlar, yürüyüş simülasyonları ve akıllı kent yazılımları bulunmaktadır.

Somut olmayan kültürel mirasın, tanıtımı, sunumu ve gelecek nesillere aktarılması, farklı metotlar içeren uzun bir süreçtir. Belgeleme, simülasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve sunum gibi temel işlemler sunan sanal gerçeklik yöntemleri kullanılabilir. Sanal gerçeklik uygulamalarının materyali olan kültür varlığının türü, uygulamanın kullanım amacı ve kullanıcı profili, uygulamada kullanılan donanım, yazılım ve sistemler, kültürel miras alanında yapılan sanal gerçeklik uygulamalarının çeşitlilik göstermesindeki başlıca etkenlerdir. Bu alanda yapılan çalışmaların asıl hedefi kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve aktarılması olsa da izlenen yol ve yöntemler farklılık göstermektedir. Örneğin bir sanal gerçeklik uygulaması, konunun uzmanı olmayan kişiler için deneyim ortamı sunarken, diğer bir uygulama uzmanlar için bilimsel analiz ortamı sağlayabilmektedir. Havadan ve yürüyerek tasarlanan Karaman simülasyon gezi odası çağdaş bir tanıtım merkezi olarak sekiz yıldır ziyaretçilerin katılımıyla interaktif ve deneyimsel bir tanıtım gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Deneyimleyerek inceleme ve sunumun bir parçası olma, ziyaretçilerin kültür varlıklarını ve somut olmayan kültürel mirası daha iyi algılamasını ve aidiyet hissetmesini sağlamaktadır.

Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi içerisinde ziyaretçilerin, dokunulması yasak olan sanat eserlerine, sanal olarak dokunmalarını sağlayan bu sistem, dokunsal giyilebilir iskelet sistemi ve VR gözlüğünden oluşmaktadır. Katılımcılar objeleri üç boyutlu algılayarak ve gerçek dokunma hissiyle incelemektedirler. Böylece sanat eseri, katılımcının görsel belleğinin yanında dokunsal belleğinde de yer edinmektedir.

Fotoğraf 8-9: Karaman Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi, Seyir Dürbünleri, (Kırpınar, 2025).

Kültürel miras alanlarını yerinde incelemek isteyen ziyaretçilerin herhangi bir rehber ihtiyacı duymaksızın doğru bilgiler edinmelerini, miras öğelerini yapı çevre içinde ilk yapıldıkları haliyle ve somut olmayan kültürel öğelerle birlikte görmelerini sağlamak gibi amaçlarla geliştirilen VR uygulamalarıdır. Bu uygulamalar genellikle taşınabilir ve giyilebilir cihazlardan oluşmakta ve artırılmış gerçeklik (AR) altyapısı içermektedirler.

Karaman Turizm, Tanıtım ve Bilgi Merkezi Projesi, dijital teknolojiler aracılığıyla kültürel mirasın korunmasını ve tanıtılmasını sağlarken, bu mirası sosyal kalkınmanın önemli bir bileşeni haline getirmeyi amaçlayan çok boyutlu bir girişimdir. Özellikle somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilerek erişilebilir hale getirilmesi hem yerel halk hem de ziyaretçiler için kültürel sürekliliği pekiştirirken, Karaman'ı bir turizm destinasyonu olarak öne çıkarmaktadır. Proje; geçmişle gelecek, yerelle evrensel arasında bir köprü kurarken, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda kültürel değerlerin turizm yoluyla ekonomik bir kaynağa dönüşmesini teşvik etmektedir.

9. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Çalışmamızda bölgesel kalkınma aktörleri olarak seçtiğimiz Mevlâna Kalkınma Ajansı, Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Yerel Eylem Gruplarının somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla ilgili olarak yaptıkları uygulamaları ve projeleri incelemek, mevcut durumu belirlemek ve bölgesel kalkınma açısından bir model önerisinde bulunmak için incelenmiştir. Saha çalışması için Karaman/Sarıveliler ilçesi, Taşkale köyü belirlenerek örneklem olarak da yukarıda belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.

Giyim kültürü konusunda Sarıveliler ilçesine gidilerek yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla saha çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda SOKÜM sözleşmesinde bulunan alanların hangilerinde faaliyetler olduğu tespit edilmiştir. Sözlü gelenekler ve anlatımlar ile el sanatları geleneği alanında; örgü, bez bebek yapımı, fistan dikimi, eğirme ve yorgan dikimi gibi alanlarda kadınların faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Gösteri sanatları alanında; Yunus Emre Lisesi Halk Oyunları Ekibi ve sivil halk oyunları ekibinin oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu halk oyunu ekipleri tören, festival ve şöenlerde gösterilerini yaparak bölgenin giyim kültürünü sergiledikleri belirlenmiştir. Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şöenler ile doğa ve evrenle ilgili uygulamalar alanında; “sırt kesme alışverişi, sırt kesme ritüeli, okuntu ritüeli, bohça götürme ritüeli, çeyiz serme ritüeli ve beşik kesme ritüeli” olarak altı tane ritüel belirlenmiştir. Bunun yanı sıra LEADER yerel eylem grubunun SOKÜM unsurları ile ilgili çalışma yaptığı belirlenmiştir. Bağlama, Bez Bebek ve Nakış Kursu faaliyetleri yerinde gözlem yapılarak bölgenin geleneksel giysilerinin ve giysilerin eşlik ettiği ritüellerin gelecek kuşaklara aktarılması için olumlu etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci adım olarak Karaman’ın Taşkale köyünde dokuma kültürü ile ilgili; yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla saha çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda SOKÜM sözleşmesinde bulunan alanların hangilerinde faaliyetlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sözlü gelenekler ve anlatımlar ile el sanatları geleneği alanında; dokunan halılar, tezgâhlar, motifler ve motiflerle ilgili bulunan inanışlar tespit edilmeye çalışılmıştır. “Taşkale Halısı Araştırma Atölyesi Projesi ve Bir Usta Bin Usta Projesi” yapılmıştır. Karaman’ın köklü dokuma geleneğini gelecek kuşaklara aktarmayı, bu geleneğin toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeyi ve somut olmayan kültürel mirasın bölgesel kalkınma süreçlerine entegre edilmesini amaçlayan çok yönlü bir çalışma olmuştur. Taşkale Halısı Araştırma Projesi kapsamında ayrıca, coğrafi işaret süreci başlatılmış ve alınmıştır. Halının özgünlüğünü koruyacak hukuki ve ticari altyapı güçlendirilmiştir. Bu sayede Taşkale halısının taklit ürünlerden ayırt edilmesi kolaylaşmış, markalaşma süreci ivme kazanmıştır. Coğrafi işaret, halıya hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücü kazandırmış; yerel üreticinin emeği değerlendirilmiş, tüketicinin bilinçli tercih yapmasına imkân tanınmıştır. Böylelikle kültürel bir ürün, koruma altına alınmakla kalmamış, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürülmüştür. Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamındaki eğitim süreci sonunda ortaya çıkan ustalar ve değerlerin dijital kayda alınması sağlanmıştır. Dijital kayıtlar hem yerel platformlarda hem de belgesel kanalı olan İz TV’nin yaptığı özel çalışmaları içermektedir. İz TV, proje uygulanan illerin belgesellerini çekerken, her ilin kurs aşamasını fotoğraflayarak arşiv kaydı oluşturmuştur. Arşiv kaydı içerisinde, kursun sürecini ve işledikleri değerleri anlatan sözlü ve yazılı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler düzenlenerek ustalık sanatlarının arşiv kayıtları oluşturulmuştur. Bu sayede Somut Olmayan Kültürel Mirasa dijital kayıt alanında katkı sağlanmıştır.

Gösteri sanatları alanında örneklem grubumuzda yer alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Mevlâna Kalkınma Ajansı’nın “Unutulan Karaman Türkülerinin ve Karaman Halk Oyunları Derlenmesi Projesi” nin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu proje ile “Saya Oyunu ve Karaman Türküleri” tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Derlenen türkülerin ve halk oyunlarının festivallerde, şenliklerde ve konserlerde desteklenerek yeniden üretilmesi unsurların kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Fakat “Karaman Türkü Geceleri” düzenlenip her yaş grubuna hitap edecek uygulamaların eklenmesiyle daha aktif bir aktarım süreci gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Bu hususta özellikle yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Karaman’da yerel yönetimler ve diğer kurumların iş birliği içerisinde çalışması projelerin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Karaman Müzesi ve Tartan Konağı içerisinde Karaman’ın gelenek ve ritüellerini sergileyen alanların oluşturulması SOKÜM alanına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Karaman Belediyesi ve Mevlâna Kalkınma Ajansı tarafından Karaman'ın turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla “Karaman Turizm, Tanıtım ve Bilgi Merkezi Projesi” 2016 yılında hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Karaman'ın kültürel mirası için dijital arşiv oluşturulduğu belirlenmiştir. Dijital kültürel mirasın turizm alanına entegre edilmesi hem içerik hem de turistlerin deneyimi açısından Karaman'a SOKÜM alanında ilerleme sağlamıştır. Ancak dijital tanıtım materyallerinin aralıklarla bozulması ve proje takip ekibinin değişmesi gibi faktörlerin tanıtım merkezinin aktif işleme sürecini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu alanda Karaman Belediyesi Araştırma Merkezi birimi açılarak teknik personellerin bu sorunları çözebileceği düşünülmektedir.

“Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı” ve “Mutfak Sanatları Geliştirme Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygun görüşüyle Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edilmiştir. *“Karaman İl Özel İdaresi koordinesinde Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje, Mevlâna Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişimi Destekleme Programı kapsamında 2.900.000 TL bütçe ile hibelenmiştir”* Proje kapsamında Karaman merkezde mülkiyeti Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğüne tahsisli tarihî Gazi İlkokulu binasında Karaman'ın geleneksel yemeklerinin hazırlanacağı, aşçılık eğitiminin verileceği ve üretilen yemeklerin satışının yapılacağı bir gastronomi ve mutfak sanatları merkezi kurulmuş ve 12 kadına gastronomi alanında eğitim verilerek istihdamı sağlanmıştır. Bu uygulamalar Karaman yemek kültürünün korunması, yeniden üretilmesini ve bilgilerin yeni bireylere aktarılmasını sağlamıştır.

Karaman Belediyesi'nin SOKÜM unsurları ile ilgili bir birime ve yönetmeliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir. Karaman Belediyesi bir temsilci ile SOKÜM il tespit komisyonuna katıldığı görüşmüştür. Ancak bu komisyona belediye tarafından herhangi bir unsur tavsiye edilmediği ancak yapılan çalışmaların desteklendiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bölgesel aktörlerin SÖKÜM unsurlarını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sürecinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan incelemelerle bölgesel kalkınma aktörleri olarak belirlenen belediyenin SOKÜM alanında faaliyetler ve uygulamalar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan faaliyet ve uygulamalarda belediyenin kurumsal yapısı, ilgili personelleri, bütçesi ve yönetim yapısı gibi parametrelerin bu konudaki faaliyetlerin kalitesini ve sürdürülebilirliğini etkilediği görülmüştür. Belediye kurumsal yapısını güncel tutarak SOKÜM faaliyetlerini sürdürülebilir kılmalıdır. Çünkü yerel yönetimlerde beş yıllık görev sonunda seçimler yenilenmekte ve faaliyetler değişmekte ya da rafa kaldırılabilir. Aynı şekilde valilikte de süreç benzer şekilde ilerlemektedir. Atamalarla değişen valilerin çalışma biçimi ve öncelikli alanları değişebilmektedir. Bu sebeple valilik ve belediyenin SOKÜM unsurlarını kapsayan uygulama ve faaliyetler için bir yönetmeliği olması gerekmektedir. Buna ek olarak SOKÜM proje ve faaliyetleri için bir birim oluşturularak alanında çalışma yapmış kişilerin istihdamı ile daha planlı ve daha organize biçimde çalışma ortamı sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Bir Usta Bin Usta. (2018). *Bir Usta Bin Usta Karaman Taşkale Halı Dokumacılığı Kapanış Töreni*. <http://www.karamankulturturizm.gov.tr/TR-205586/birusta-bin-usta-karaman-taskale-hali-dokumaciligi-kap-.html> .
- Creswell, J. W. (2013). “*Nitel Araştırma Yöntemleri*”. Çev. Mesut Bütün, Selçuk.
- Demir, O. (2008). *Yerel Siyasette Katılımcılık ve Kalkınma, Türkiye’de Yerel Gündem 21 Örneği*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
- Karaman, (2024). <http://www.karamankulturturizm.gov.tr/TR29637/karaman.html>.
- Kaya, E. Şentürk, H. (2007). *Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu Yerel Siyaset*. 2(16).
- Kumar, R. (2015). *Araştırma Yöntemleri-Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım*. Edge Akademi.
- Öksüz, M. (2019). *Somut Olmayan Kültürel Mirasın Taşıyıcıları: Karaman El Sanatı Ustaları zerine Bir İnceleme*. [Yüksek Lisans Tezi]. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi,
- Rodoplu, G. (2006). Küreselleşme ve Yerelleşme. *Yerel Siyaset Dergisi*, s.5.
- Sarıveliler Belediyesi, (2002). *Sarıveliler İlçesinin Cazibesinin Artırılması Ekseninde Bölgeye Yerli ve Yabancı Yatırımcının Çekilmesine Katkı Sağlamaya Yönelik Stratejik Araştırma, Planlama ve Fizibilite Çalışmaları Projesi*. Mevlâna Kalkınma Ajansı, Ankara.
- Sarıveliler Belediyesi, (2002). *Sarıveliler İlçesinin Cazibesinin Artırılması Ekseninde Bölgeye Yerli ve Yabancı Yatırımcının Çekilmesine Katkı Sağlamaya Yönelik 129 Stratejik Araştırma, Planlama ve Fizibilite Çalışmaları Projesi*. Mevlâna Kalkınma Ajansı, Ankara.
- Söküm Sözleşmesi, (2003). <https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263676/somut-olmayan-kulturen-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html>.
- Söküm, (2018). *Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hakkında*. <http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturelmirasinkorunmasi-sozlesmesi-hak-.html>.
- Uysal, A. ve Demirci, M. (1992). *Dün ve Bugünüyle Karaman Kültür-Tarih Coğrafya*. Arı Ofset Matbaacılık.